

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A INOVAÇÃO EM MODELOS DE LIDERANÇA ORGANIZACIONAL

Edmilson Alberto Matamba¹
Adérito Paulo Sumbo²
Josefina Vunge José Francisco³
Gilson Adão Domingos Vieira⁴
Samia Nagib Maluf⁵

RESUMO

Nos últimos anos, a implementação da inteligência artificial tem ganhado destaque também no campo da liderança organizacional, tornando-a cada vez mais inovadora. Esse avanço não apenas valoriza a criatividade, mas também fortalece a capacidade de antecipar e resolver problemas complexos de forma ágil e eficaz. Liderar é orientar, comunicar e transformar uma visão em realidade, a inteligência artificial é uma tecnologia que permite a criação de sistemas adaptáveis e inteligentes capazes de aprender, tomar decisões e ajudar o líder a ter uma análise mais detalhada através dos volumes de dados, tanto internos quanto externos é aí onde o líder identifica padrões, tendências e oportunidades. Este estudo tem por objetivo analisar como a IA impulsiona a inovação em modelos de liderança organizacional, investigando seu impacto na adaptação de líderes, na eficiência decisória e no equilíbrio social, com foco em promover práticas sustentáveis e éticas. O estudo é de caráter qualitativo, exploratório e pesquisa bibliográfica. O trabalho baseou-se na análise de 40 artigos, selecionados entre 97, extraídos de bases como Google Scholar, SciELO, Connected Papers e Semantic Scholar, com recorte temporal entre janeiro e julho de 2025 nos módulos gratuitos. Os resultados preliminares evidenciaram que são usadas muitas IAs no mundo corporativo, tal como os chatbots, que são os mais comumente usados nos processos de melhoria de textos, comunicação e suporte técnico, também temos as plataformas de análise de dados, que são plataformas que operam em segundo plano, transformando diretamente os dados em informações, razão pela qual, essas IAs são essenciais para a liderança estratégica, elas processam enormes volumes de dados para identificar tendências, prever cenários e fornecer insights para a tomada de decisões. A inteligência artificial mais antiga em uso pelas empresas são os RPA (Robotic Process Automation) ou IAs de Automação Robótica de Processos. O RPA foca na automação de tarefas rotineiras e repetitivas, como a entrada de dados, o processamento de faturas e a geração de relatórios. Observou-se que os líderes que adotam estas ferramentas demonstram eficiência na tomada de decisões, baseadas em dados, razão pela qual, os modelos como a liderança transformacional e adaptativa nos dias de hoje estão se destacando pela integração entre tecnologia e humanização. Porém, quando as IAs são aplicadas em um modelo de liderança autocrático ou em uma organização não estruturalmente preparada nem sempre leva aos mesmos resultados positivos, às vezes pela falta de adaptação e uma cultura organizacional rígida são criadas uma resistência à mudança, dificultando a adoção da tecnologia e limitando seus benefícios. Conclui-se que a IA quando associada a uma liderança ética e inovadora, em um contexto organizacional viável potencializa o desenvolvimento e crescimento, e, a sua implementação prioriza benefícios coletivos e equidade. Referências: Pandey, Varun, Liderança na Era da IA: Navegando e moldando o futuro da orientação organizacional. 2025. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=5331975> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5331975> Joshi, S. Artificial Intelligence in Leadership and Management: Current Trends and Future Directions. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.20944/preprints202504.1429.v2>

Palavras-chave: inteligência artificial; liderança inovadora; transformação digital; ética tecnológica.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ICSA-Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Discente, edmilsonmatamba@gmail.com¹

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ICSA-Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Discente, aderitosumbosumbo@gmail.com²

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ICSA-Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Discente, vungejosefina@gmail.com³

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ICSA-Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Discente, gilsonadaodomingosvieira@aluno.unilab.edu.br⁴

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ICSA-Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Docente, samia@unilab.edu.br⁵